

TA'LIMNING KREDIT MODUL TIZIMIDA O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH

Mamatqulova Gulzoda Xolmurodovna

Jizzax viloyati yuridik texnikumi

“Xususiy-huquqiy fanlar” kafedrası o'qituchisi

Telefon:+998915910264

gulzodamamatqulova.81@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953205>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit-modul tizimida mustaqil ta'limni tashkil etishning obyektiv va subyektiv sharoitlari va unda o'qitish tizimi bo'yicha fikrlar keltirilgan. Adliya vazirligi yuridik texnikumlarida kredit-modul tizimini qo'llashning o'ziga xos jihatlari, yuridik texnikumlarda kredit-modul tizimida o'quv jarayonini tashkil etish, professional ta'lim muassasasida kredit-modul tizimining tashkil etilishi bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kredit, modul, kredit-modul tizimi, akademik mobillik, kredit soati, mustaqil ta'lim.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены взгляды на объективные и субъективные условия организации самостоятельного обучения в кредитно-модульной системе и системе обучения.

Ключевые слова: Кредит, модуль, кредитно-модульная система, академическая мобильность, кредитный час, самостоятельное обучение.

ORGANIZING THE STUDY PROCESS IN THE CREDIT MODULE SYSTEM OF EDUCATION

Abstract. The article presents views on the objective and subjective conditions for organizing self-study in the credit-modular system and the training system.

Key words: Credit, module, credit-module system, academic mobility, credit hour, independent education.

O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar asosan inson huquq va manfaatlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Shubhasiz, globallashuv va postmodernizatsiya jarayonlari hayotning barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ma'lumki, davlat rivojlanishi va huquqiy davlat maqomini olishi uchun yuqori malakali Yuridik kadrlar bo'lishi zarur. Bu esa, o'z navbatida, mutaxassislar tayyorlash darajasi va huquqiy ta'lim sifati bilan bog'liq.

Zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimi zamon talablarini hisobga olgan holda, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida ta'lim mazmunini yangilash va sifatini oshirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida Yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2020-yil 29-apreldagi PF-5987-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10 iyundagi «O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarida kredit-

modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 359-son qaroriga asosan yuridik texnikumlarda kredit-modul tizimi joriy qilingan.

Kredit - modul tizimi – mustaqil ta'lim olishga qaratilgan va individuallik asosida bilimni ijodiy o'zlashtirish, o'quv jarayonini qat'iy belgilangan holda ta'lim yo'lini tanlash va kredit holda bilim hajmini belgilovchi tizimdir. Bu tizim hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida umumiy yo'lga qo'yilgan, vaqt sinovlarida o'zini yetarlicha oqlagan va bir biridan farq qiluvchi, lekin bir – birini o'zaro to'ldiruvchi ikkita – *modul va kredit* o'qitish texnologiyalarini birlashishidan hosil bo'lgan.

Kredit-modul tizimi, bu — ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: o'quvchilarning mustaqil ishlashini ta'minlash; o'quvchilar bilimni reyting asosida baholash.

Yuridik texnikumlarda o'quv jarayonida kredit-modul tizimi Kredit to'plash va ko'chirishning Yevropa modeli (European Credit Transfer and Accumulation System — ECTS)ga muvofiq tashkil qilinadi.

ECTS kredit-modul tizimida bir yillik kreditlar miqdori 60 ni tashkil etadi. Bir o'quv yili 2 semestrda iboratligini hisobga olsak, o'quvchi o'qishi davomida har semestrda 30 kredit to'plab borishi kerak bo'ladi. Professional ma'lumotli kadrlar tayyorlovchi texnikumlarda o'qish muddati 2 yilni tashkil etib, yakunda 120 kredit to'lashi talab etiladi. Kreditlar shunchaki raqamlar emas. Har bir kredit o'quvchi bajarishi kerak bo'lgan ma'lum miqdordagi o'qish yuklamasini bildiradi.

ECTS kredit-modul tizimida 1 kredit o'rtacha 25-30 soatlik o'qish yuklamasini anglatadi. Bu degani, agar fan 6 kreditli fan bo'lsa, o'quvchi ushbu fan bo'yicha belgilangan miqdordagi kreditlarni qo'lga kiritish uchun semestr davomida 150-180 soatlik o'qish yuklamasini bajarishi kerak bo'ladi ($25 \cdot 6 = 150$; $30 \cdot 6 = 180$). Shunday ekan, kredit-modul tizimini joriy etgan ta'lim muassasalarida o'quvchilar har bir fan uchun belgilangan kreditlar miqdoriga qarab, o'qish hali boshlanmasdan har bir fanni o'qish va o'rganishga qancha vaqt sarflashlari kerakligini bilib oladilar. Bu ta'limda shaffoflikning bir ko'rinishidir. 1 kredit o'qish yuklamasi (25-30 soat oralig'ida) aynan necha soat bo'lishini odatda har bir ta'lim muassasasi o'zining ichki qoidalarida belgilaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 1 kredit uchun belgilangan 25-30 soatlik o'qish yuklamasi bu fanni o'rganish uchun sarflanadigan jami harakatlar jamlanmasi bo'lib, unga nafaqat dars vaqti, balki o'quvchining fanni o'rganish uchun uyda va kutubxonada sarflagan vaqti, imtihonlar vaqti, o'quvchi ushbu fanni o'zlashtirish uchun sarflagan barcha tizimli harakatlari vaqtini qamrab oladi.

Umumiy o'qish yuklamasining aynan qancha qismi darsga, auditoriya soatlariga to'g'ri kelishi quyidagicha: Kredit-modul tizimi amaliyotida auditoriya va mustaqil o'qish soatlari nisbati o'rtacha 40/60 foizni tashkil etadi. Bu nisbat, boshqacha qilib aytganda, 1/1.5ga to'g'ri keladi, ya'ni o'quvchi muayyan fan bo'yicha belgilangan har bir soat dars uchun darsdan tashqari bir yarim soat mustaqil o'qishi, tayyorlanishi kerak bo'ladi.

Bunda OTM 1 kredit uchun 30 soatlik o'qish yuklamasi belgilangan bo'lsa, undan 12 soati ($30 \cdot 40 \% = 12$) auditoriya soatlari, 18 soati ($30 \cdot 60 \% = 18$) esa o'quvchining mustaqil o'qish soatlariga to'g'ri keladi. Ushbu taqsimot asosida 6 kreditlik fan o'qish yuklamasini aniqlasak, o'quvchi ushbu fan bo'yicha belgilangan kreditlarni qo'lga kiritish uchun semestr davomida 72

soat ((30*6)*40 %=72)) auditoriya darslarini, 108 soat ((30*6)*60 %=108)) uyda va kutubxonada mustaqil o'qish yuklamasini bajarishi kerak bo'ladi. Yuridik texnikumlarning bitiruvchilari TDYUda ikkinchi kursdan o'qishini davom ettirish huquqiga ega ekanligini inobatga olib, TDYUning birinchi kursidagi kreditlarini (60 kredit) yuridik texnikumlarda to'playdi.

Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. O'quvchilarga fanlarni tanlash imkoniyatining berilishi ijobiy hol sanaladi. Bu o'quv jarayonlarini baholashning o'ziga xos qiymat ko'rsatkichi bo'lib ham hisoblanadi.

Kredit-modul tizimining joriy etilishi o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblanadi. Modulli ta'limda pedagog tinglovchining o'zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. O'quvchi esa yo'naltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg'u ham o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi.

O'quv jarayonida mustaqil ta'lim olishning ahamiyati ortadi va bu kelajakda mutaxassislarining mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi hamda faolligini oshirishga olib keladi. Kredit-modul tizimida professional ta'lim o'quvchilari har doim o'qituvchi va kursdoshlaridan yordam hamda maslahat olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'zaro hamjihatlikni mustahkamlaydi va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi o'quvchilarga fanlarni mustaqil va ongli ravishda tanlash, o'qituvchiga esa o'z vaqtini samarali taqsimlash imkonini beradi. Mamlakatimiz professional ta'lim tizimiga ta'limning jahon tan olgan mukammal o'lchov birligining olib kirilishi, professional ta'lim muassasalari o'quv dasturlarida muvozanat va me'yor paydo bo'lishi, professional ta'lim muassasalarda o'qish jarayonining shaffof tarzda tashkil etilishi, o'quv dasturlari iqtisodiyot, mehnat bozori va o'quvchilar ehtiyojlari asosida shakllanishi, darslarning sifati yaxshilanishi va nihoyat har bir o'quvchi, ma'lum ma'noda o'zining mustaqil o'quv dasturiga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Takliflar

Yuridik texnikumlarda baholash tizimida kamida 10 foizni pedagog ixtiyorida qoldirish;

Professional ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan amaldagi baholash tizimi, mezonlari va shkalasini isloh qilish va ularni jahondagi eng ilg'or baholash tizimlariga yaqinlashtirish tavsiya etiladi. Amaldagi baholash tizimida ijobiy baxolar soni ancha cheklanganligi tufayli baxolar o'quvchilarning bilim va salohiyatlaridagi farqlarni etarli darajada aks ettirmaydi.

Masalan amaldagi baholash shkalasida bor yo'g'i 3 ta ijobiy baxolar mavjud (3, 4, 5), ECTS tizimida esa 5 ta, Amerika baholash tizimida esa 12 ta ijobiy baholar mavjud. Baholash amaliyotidagi bu katta farqlar baholar konvertatsiyasida noaniqliklar va xatolar bo'lishi ehtimolini kuchaytiradi.

Professional ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturini, uning o'qish natijalarini ishlab chiqishda biz o'quvchilarga nimalarni o'rgatishni xohlaymiz degan nuqtai nazar bilan emas balki o'quvchilar bizdan nimalarni o'rganishni xohlaydi va ular o'z mutaxassisliklariga munosib kadr bo'lib etishishlari uchun nimalarni bilishi va qila olishi kerak degan nuqtai nazar bilan yondashish taklif etiladi.

REFERENCES

1. Sh.Mustafaqulov, M.Sultonov “Kredit-modul tizimiga o‘tish nima uchun kerak? Maqsad, mohiyat va afzallik”//Xalq so‘zi №185/2020
2. V.O‘rinov, A.Umarov “Oliy ta’limda kredit-modul: yangi o‘quv yilida o‘quvchilarni nimalar kutmoqda?” //Kun.uz 22.07.2020
3. Hasanova M, Jumanova M “Kredit-modul tizimi va uning amaliyotga joriy etilish tamoyillari” Kiberlineyka. (25-may 2022-yil)
4. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.06.2021yildagi 359-sonli Qarori.